

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ РУССКОГО И ЯПОНСКОГО ЯЗЫКОВ

Юзбашев Тимур Абибуллаевич

Email: tibashev@gmail.com

Студент 1-го курса, филология (русский язык и литература), Филиал МГУ в
г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664976>

Во всём мире наблюдается всплеск интереса к японской культуре, огромное число русскоговорящих начинает интересоваться в том числе и языком, но на практике преподавания можно проследить некоторые затруднения при освоении фонетических особенностей японского языка. Мы считаем необходимым провести сопоставительный анализ фонетики японского и русского языков, определив их сходства и различия. Результаты этого исследования могут быть использованы на практике при обучении японскому языку для улучшения методики преподавания в постановке произношения. В рамках этой статьи будет рассмотрена только подсистема гласных звуков.

В японском языке пять гласных звуков: あ,い,う,え,お. Согласно МФА, звуки эти следует транскрибировать так: [a] [i] [u] [e] [o]. В русскоязычных учебниках японского языка используется практическая транскрипция на основе кириллицы и она передаёт эти звуки так: [а] [и (й)] [у] [э] [о].

[a] – гласный низкого подъёма средне-заднего ряда, нелабиализованный. При его артикуляции рот раскрывается шире, чем при произнесении других гласных. Близок русскому [а] в ударной позиции между твёрдых согласных, как, например, в словах “бар”, “вал”, “мал”, но язык отодвинут назад больше, т.к. русский [а] – среднего ряда.

[i] – гласный верхнего подъёма переднего ряда, нелабиализованный. При артикуляции рот практически не раскрывается, язык продвинут вперёд, слегка приподнят к твёрдому нёбу, образуя узкую щель, кончик же упирается

в нижние зубы, губы немного растянуты. Совпадает с русским [и] в словах “сил”, “Рим”, “бил”.

[ш] – гласный верхнего подъёма заднего ряда, нелабиализованный. Рот раскрыт так же, как при артикуляции [i], язык оттягивается назад, а спинка приподнимается к мягкому нёбу. Губы не округляются и выпячиваются, как в русском [y], а растягиваются в стороны, при этом верхняя губа немного приподнята. Русская практическая транскрипция здесь может вызвать недоразумение со стороны обучающихся, которые будут произносить лабиализованный звук на месте [ш]. Этот звук японского языка требует отдельного упоминания как для русскоговорящих из-за своей нелабиализованности, так и для японоговорящих из-за лабиализованности русского [y].

[e] – гласных среднего подъёма переднего ряда, нелабиализованный. Рот раскрывается шире, чем при [i], но уже чем при [a]. Спинка языка приподнята к твёрдому нёбу, но чуть слабее, чем при [i], кончик языка находится у нижних зубов, губы немного растянуты в стороны. Схож с русским закрытым [e], как в слове “поэт”. В отличие от русского звука, палатализацию согласных не вызывает.

[o] – гласный среднего подъёма заднего ряда, лабиализованный. Рот раскрывается так же, как при [e], язык отодвинут назад, но губы не вытягиваются, как в русском [o], а лишь слегка округляются.

Все гласные в любой позиции произносятся чётко. В японском нет явления редукции безударных ввиду отсутствия ударения (мена, скажем, [o] на [a] недопустима – меняется значение слова: [тотта] – взял, [татта] – встал), но есть редукция гласных в других случаях. Об этом будет сказано ниже.

По поводу самостоятельности долгих гласных в научной среде ведутся споры. Есть мнение, что это геминативные гласные, другие утверждают отдельность долгих вариантов от кратких, третьи – что это не долгие гласные, а два кратких подряд. Соответственно, имеется три способа транскрибирования слова “王” – король:

- 1) [oH] (где H = фонема удлинения);
- 2) [o: или ō];
- 3) [oo].

Для наших целей определение онтологии долгих гласных несущественно, постановим только, что в живой японской речи происходит деление (осознанное и неосознанное) долгих гласных в пределах одной морфемы и на стыке двух. Хрестоматийный пример со словами 砂糖屋 и 里親 [2, 58-59] – сахарный магазин и приёмные родители. Чисто фонетически эти слова записываются идентично: [sato:ya], но если мы запишем произношение этих слов на диктофон и посмотрим на осциллограмму, то увидим затухание между двумя о во втором слове (смотрите изображения 1.1 и 1.2 ниже). Здесь проходит морфемная граница. Так, в первом слове три морфемы: sa-to:-ya, а во втором – две: sato-oya.

1.1 Осциллограмма sa-to:-ya

1.2 Осциллограмма sato-o-ya

В японском языке существуют три дифтонга: あい、おい、うい, МФА:[ai], [oi], [ɯi], РПТ: [ай], [ой], [уй].

Все эти дифтонги – нисходящие. Нисходящие дифтонги построены так, что первый гласный слогообразующий, а второй – неслоговой.

При артикуляции дифтонгов сначала отчётливо произносится сильный слогообразующий звук, а потом язык медленно переходит в позицию для неслогового [i].

В современном литературном японском произношении дифтонга えい, [ei], не существует, а сочетание этих знаков обозначает долгий [e:], тем не менее, при реальном произношении можно услышать лёгкий призвук-реликт неслогового [i].

Важно упомянуть, что не всегда сочетания [ai], [oi], [ɯi], [ei] дают дифтонги. Иногда они произносятся как два отдельных звука.

Касательно существования дифтонгов в научной среде так же есть разногласия, но, как уже было сказано выше, выяснения статуса сочетаний двух гласных не входит в цели нашего исследования.

Редукция гласных в японском языке происходит в позициях между глухими согласными или же после глухого согласного на конце слова. Чаще всего это происходит с гласными [ɯ] и [i], но иногда такое случается и со звуками [a], [o]. Органы речи всё равно выводятся на позиции для артикуляции гласных, но голосовые связки не напрягаются. Например, слово “киоку” – память, произносится как [киок].

Однако при скандировании, пении и декларировании редуцируемые звуки обычно произносятся отчетливо. В результате редукции гласных в современном японском языке возникли закрытые слоги.

В заключении следует сказать, что японская система гласных звуков незначительно отличается от русской. Русскоязычному ученику нужно освоить:

1) Определение долготы слога на слух и умение самому произносить долгие слоги, т.к. они смысловозначительны;

2) Артикуляция [a] чуть более задняя, чем в русском;

3) Произношение [y] без огубления. Полезно предложить ученику произнести [ы], но сильнее отодвинуть язык, чтобы он понял разницу огубленного и неогубленного гласного.

4) Отсутствие редукции гласных из-за положения ударения в японском языке. Все гласные должны произноситься чётко, за исключением описанного выше правила редукции гласных верхнего подъёма.

Литература:

1. Masayoshi Shibatani The languages of Japan. - Cambridge : Cambridge University press, 1990 - 411 p.
2. Timothy J. Vance The sounds of Japanese . - Cambridge : Cambridge University press, 2008 - 263 p.
3. Алпатов В.М., Вардуль И.Ф., Старостин С.А. Грамматика японского языка. Введение. Фонология. Супрафонология. Морфонология. - М: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000. - 150 с.
4. Рыбин, В. В. Фонетика японского языка. - СПб. : Гиперион, 2012. - 343 с.: ил.